

«Новый Узбекистан начинается с порога школы»

Ш.М.Мирзиёев

учительницы русского
языка СГОШ № 7 Бухарской области
Ромитанского района Рамазоновой

Нафосат Кувондик кизи

АННОТАЦИЯ:

В ДАННОЙ РАЗРАБОТКЕ ДАНА,
ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: город ,друг,школа , Узбекистан,стране

Наше время — время перемен. Стране нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие мыслить творчески. В обществе возник новый социальный заказ: вместо послушных исполнителей, востребованы люди, быстро ориентирующиеся в различных ситуациях, творчески решающие возникшие проблемы, понимающие и принимающие всю меру ответственности за свои решения. Человек, способный творчески мыслить, обладает гибкостью ума, изобретательностью, чувством нового, возможностью осуществлять выбор. Способность к творчеству появляется, когда человек начинает осознавать свою особенность и, таким образом, становится личностью.

Образование должно побуждать к творчеству. Поэтому в своей деятельности перед собой я поставила такие цели и задачи:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

С целью развития личности ребенка я стараюсь использовать на каждом

уроке инновационные технологии. Сущность инновационных технологий заключается в

Формирование у ребёнка чувства патриотизма, желания творить добро.

Раскрытие собственного творчества и творчества детей.

том, что учебный процесс осуществляется в

Предвидеть результаты своей работы.

Направлять обучающихся к исследовательской творческой активности.

постоя **Воспитание творческой личности.**

Внедрение новых

нном активном взаимодействии учеников. Цель инновационных технологий — создание своего, нового, оригинального, на основе предложенного учителем или подобранного учащимися материала.

Стараюсь использовать разнообразные методы обучения.

Методы обучения

Урок я строю таким образом, чтобы один вид деятельности сменялся другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной, менее утомляемой.

Благодаря систематическому использованию такого подхода за последние годы, по моим наблюдениям, удалось достичь появления у большинства учащихся положительной мотивации к изучению предметов школьного цикла, повышению мотивации успешной деятельности, формированию личной ответственности за результат своей деятельности.

Главным считаю не заставлять, а заинтересовывать, приглашать ребенка к учебному сотрудничеству. И в этом мне помогает проведение нестандартных уроков.

Исследовательское поведение – один из важнейших источников получения ребенком представлений о мире. Исследовать, открыть, изучить – значит сделать шаг в неизведанное и непознанное. Дети по природе своей исследователи и с большим интересом участвуют в различных исследовательских делах. Успех исследования во многом зависит от его организации. Понимая это, учу детей наблюдать, сравнивать, задавать вопросы и выработать желание найти ответы. Для этого нужно читать дополнительную литературу, учиться ставить эксперименты, обсуждать результаты, прислушиваться к чужому мнению. При проведении исследований дети учатся мыслить, делать выводы. Такой подход позволяет перевести ученика из слушателя в активного участника процесса

Используемая литература:

- 1. Национальная энциклопедия Узбекистана 2000-2005гг.**